

O ditongo nasal *ão* em São Bento de Urânia (ES) *Nasal diphthong *ão* in São Bento de Urânia (ES)*

Edenize Ponzo Peres
Universidade Federal do Espírito Santo,
Vitória, Brasil
eponzoperes@gmail.com

Katiuscia Sartori Silva Cominotti
Universidade Federal do Espírito Santo,
Vitória, Brasil
ksscominotti@gmail.com

Valdete Da Macena Pardino
Universidade do Estado da Bahia,
Teixeira de Freitas, Brasil
valmacena@yahoo.com.br

Abstract: This article analyzes the variation of the nasal diphthong <ão> as pronounced in São Bento de Urânia, a small town in Espírito Santo colonized by Venetian immigrants in the late nineteenth century. For this purpose, we selected four bilingual informants – two men and two women – with different proficiency levels in Veneto. They were over 55 years old with little schooling. The attested pronunciations of the nasal diphthong, in decreasing level, are: the unmarked form in Venetian, the unmarked form in Portuguese and null. The Program Goldvarb X, used for quantitative data analysis, did not select any variable favoring the Portuguese pronunciation. These results show a strong influence of the minority language on the majority language. Regarding these aspects, both phonetic-phonological systems are different.

Keywords: Sociolinguistics; language contact; nasal diphthong <ão>; contact between Venetian and Portuguese.

Resumo: Este artigo analisa a variação da pronúncia do ditongo nasal <ão> em São Bento de Urânia, uma pequena comunidade do Espírito Santo colonizada por imigrantes vênéticos, no final do século XIX. Para isso, selecionamos quatro informantes — dois homens e duas mulheres — bilíngues com diferentes graus de proficiência em vêneto e em português, com mais de 57 anos e com pouca escolarização. As pronúncias do ditongo nasal atestadas, em ordem decrescente de ocorrências, foram: a não marcada em vêneto, a não marcada em português e zero. O Programa Goldvarb X, utilizado para a análise quantitativa dos dados, não selecionou nenhuma variável como favorecedora da pronúncia portuguesa. Esses resultados demonstram a forte influência da língua minoritária na majoritária, nos aspectos em que os dois sistemas fonético-fonológicos se distinguem.

Palavras-chave: Contato linguístico; sociolinguística; ditongo nasal <ão>; contato entre vêneto e português.

1 Introdução

Nos últimos anos do século XIX, 35.033 imigrantes¹ italianos chegaram ao Espírito Santo em busca de melhores condições de vida. Levados para o interior do estado, onde não havia qualquer tipo de infraestrutura nem de civilização, esses imigrantes - oriundos majoritariamente do Vêneto - puderam manter sua cultura e sua língua materna por dezenas de anos. Entretanto, a necessidade de compra e venda de produtos e, conseqüentemente, o convívio mais frequente com os brasileiros ocasionaram o contato entre a(s) língua(s) dos imigrantes e o português. Além disso, a proibição de se falarem as línguas estrangeiras no país, imposta por Getúlio Vargas, e o preconceito que sofreram os seus falantes causaram a interrupção da transmissão intergeracional do vêneto, como atestam nossos informantes.

Atualmente, nas comunidades colonizadas por imigrantes italianos - as quais abrangem grande parte do interior do Espírito Santo -, encontramos línguas de herança italianas sendo usadas principalmente nas zonas rurais, pelos mais idosos² (Peres 2014, 2017). Por outro lado, elas influenciaram o português falado atualmente nessas comunidades, sobretudo no nível fonético-fonológico. Daí surge nosso

¹Fonte: Franceschetto (2014), disponível em: <http://imigrantes.es.gov.br/html/estatisticas.html>. Acesso em: 17 dez. 2017.

²Das línguas europeias, o hunsrückisch e, especialmente, o pomerano ainda são falados por jovens e crianças em Santa Maria de Jetibá, Itarana, Santa Leopoldina, Marechal Floriano e Domingos Martins (Bremenkamp 2014).

interesse, neste trabalho, em descrever o português resultante do contato linguístico, neste caso, a pronúncia do ditongo nasal <ão>, muito comum na língua portuguesa, mas inexistente no vêneto (Frosi & Mioranza 1983). Assim, sua pronúncia como [õ] constitui uma das principais características da linguagem dessas pessoas.

Neste estudo, partimos da hipótese de que o comportamento linguístico individual reflete o comportamento da comunidade, em se tratando de uma localidade interiorana, pequena, isolada até pouquíssimo tempo e com fortes vínculos sociais estabelecidos entre eles, pois todos do grupo são parentes ou, pelo menos, comadres e compadres. Assim, escolhemos por sujeitos quatro informantes - dois homens e duas mulheres - que nasceram e sempre residiram em São Bento de Urânia - distrito do município de Alfredo Chaves - com pouca ou nenhuma escolarização. A partir das entrevistas realizadas, obtivemos dados não somente linguísticos, mas também do início do lugar, da luta pela sobrevivência nos primeiros tempos, do trabalho extenuante de homens e mulheres e do orgulho pelo dever cumprido. Essas informações são importantes para as análises do contato linguístico que ocorreu na localidade.

Para a apresentação deste trabalho, dividimo-lo em sete seções, além desta Introdução: na segunda, relatamos resumidamente a história da colonização italiana no Espírito Santo³, para compreendermos como se deu o contato entre culturas e línguas diferentes. Na terceira, discutimos o tema de nossas análises - o ditongo nasal <ão>. Na quarta, expomos o nosso referencial teórico. Na quinta, apresentamos os procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa. Na sexta, analisamos os resultados obtidos e, por fim, tecemos nossas considerações finais.

2 Breve histórico da colonização italiana no Espírito Santo

A imigração italiana no Brasil já foi bastante estudada em seus aspectos históricos e sociais. Como sabemos, ela resultou da convergência de uma série de fatores externos e internos. Na Itália, havia uma grave crise econômica e social que afetou principalmente os mais pobres: as zonas rurais enfrentavam sérias dificuldades advindas das guerras de unificação desse país, que retiravam os jovens de suas famílias e da produção, além de terremotos, tempestades de granizo e epidemias, o que assolou as lavouras e empobreceu o homem do campo. Por outro lado, as cidades não ofereciam melhores chances de sobrevivência, dado o desemprego e

³Para uma descrição pormenorizada da colonização do Espírito Santo e da imigração europeia para o estado, consulte-se as obras disponibilizadas pelo Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, no site: <https://ape.es.gov.br/>.

os subempregos gerados pela Revolução Industrial (Bigazzi 2006; Franzina 2006). Dessa forma, a saída para milhares de famílias foi emigrar.

Por outro lado, o Brasil enfrentava a necessidade de importação de mão de obra, diante da já esperada abolição da escravatura. Também interessava ao governo imperial a ocupação dos grandes vazios demográficos, de preferência com famílias brancas, tendo em vista a teoria racista, à época, que culpava a população negra e parda pelo atraso do país (Moreira & Perrone 2007; Oliveira 2008).

Esses fatores foram comuns às províncias brasileiras. Com relação ao Espírito Santo, pesava-lhe ainda a proibição de que fossem construídas estradas para oeste, visando à proteção das minas auríferas de Ouro Preto (Oliveira 2008). Dessa forma, a antiga província era extremamente despovoada, com exceção de pequenos núcleos populacionais no litoral. O interior, especialmente a região montanhosa do centro-sul, era desabitado e coberto por densa mata virgem (Moreira & Perrone 2007). Assim, a vinda dos imigrantes foi muito oportuna. Em 1900, a população capixaba era de 209.783 pessoas, e os imigrantes correspondiam a cerca de 25% desse total⁴.

Os italianos começaram a chegar a partir de 1875⁵ (Oliveira 2008). Estes, no século XIX, somavam 35.033 indivíduos (74,5% dos imigrantes). Por outro lado, o contingente populacional da província se concentrava no litoral, como dissemos. Assim, a região centro-serrana era composta basicamente pelos imigrantes e seus descendentes.

Com respeito aos contatos linguísticos que ocorreram no Espírito Santo, é importante dizer que as informações sobre os povos que habitavam a capitania, no início da colonização, são raras e, em boa parte, contraditórias, mas é certo que aqui viviam tupiniquins, goitacazes, tupinambás e temiminós, que falavam o tupi, sendo esta a língua de comunicação entre eles e os jesuítas, na catequese. Contudo, a dizimação da população indígena e sua aculturação, a partir do século XVI, ocasionaram que não houve contato entre as línguas de imigração e as indígenas⁶.

Com relação às línguas africanas, o tráfico negreiro no estado se iniciou nos primeiros anos do século XVII (Moreira & Perrone 2007). Os escravos eram encaminhados às grandes fazendas, que se localizavam no litoral ou um pouco adentradas no interior, próximas a rios navegáveis, para facilitar a escoação da produção. De acordo com Conde (2009), a capitania não estava ligada ao tráfico negreiro internacional, isto é, os escravos que habitavam as fazendas, em fins do

⁴Fonte: IBGE, disponível em <https://bit.ly/2JmikQ4>. Acesso em 30 março de 2014.

⁵Os primeiros imigrantes europeus a chegar ao Espírito Santo foram os germânicos, em 1847, sendo destinados à Colônia de Santa Isabel, onde hoje se localiza o município de Domingos Martins.

⁶Atualmente a língua guarani Mbya é falada por indígenas que chegaram às aldeias de Aracruz na década de 1970. (Calazans 2014).

século XIX, estavam lá há muitas gerações e, portanto, podemos concluir que não mais falavam as línguas africanas. Nelas havia escravos de todas as idades e praticamente todos tinham parentesco com algum indivíduo da fazenda.

As características da escravidão na então província do Espírito Santo nos levam a pensar que o contato entre o português e as línguas africanas se deu no século XVII e não foi mantido, com a vinda de novos escravos. Assim, cremos que estas não exerceram uma influência mais direta nas línguas faladas pelos imigrantes italianos.

Ainda com respeito aos contatos linguísticos no Espírito Santo, é importante dizer que a maioria dos italianos vinha em grupos, com a família e os vizinhos (Franzina 2006), proveniente principalmente de quatro regiões, o que implica que chegaram ao Espírito Santo quatro línguas principais com suas variedades. Dessa forma, dadas as características da imigração e da colonização do interior do estado, podemos considerar que não houve dificuldades para os imigrantes continuarem falando sua língua em casa e na comunidade, pelo menos até 1938, quando o então Presidente Getúlio Vargas assinou os Decretos 383, 406 e 3010/1938⁷, que dispunham sobre a entrada de estrangeiros no país, e pelo Decreto-Lei nº 1545/1939, que deliberava sobre a adaptação de brasileiros descendentes de imigrantes ao meio nacional.

Com relação a São Bento de Urânia, a comunidade aqui pesquisada, de acordo com nossos informantes, oito famílias se estabeleceram na localidade, no final do século XIX, todas oriundas do Vêneto, sendo a maioria da província de Treviso, o que implica que essa variedade vêneta predominou entre os primeiros habitantes do lugar. Esse dado se faz relevante para a descrição e análise do fenômeno que investigamos, apresentado a seguir.

3 O fenômeno analisado

O ditongo em português é um tema já bastante estudado em Linguística: sua evolução a partir do latim (cf., por exemplo, Pereira 1935; Coutinho 1976) e sua descrição e/ou realização em diferentes localidades brasileiras (cf. Collischonn 2001; Callou & Leite 2009; Toledo & Monaretto 2010). Com respeito aos ditongos nasais, eles também foram e são alvo de inúmeros estudos (cf. Camara Jr. 1969, 1992; Battisti 1998; Battisti & Vieira 1999; Wetzels 2000; Almeida & Araujo 2009; etc.).

Neste trabalho, interessa-nos especificamente a influência da estrutura sonora do vêneto no português falado por bilíngues nascidos e residentes na comunidade de São Bento de Urânia. Para isso, escolhemos analisar a realização do ditongo nasal

⁷O Decreto 406 foi regulamentado pelo Decreto-Lei nº 3010/1938. Disponível em: <https://bit.ly/2AywOtq>. Acesso em: 25 mar. 2014.

<ão>, tendo em vista que o sistema fonológico da língua vêneta não apresenta esse ditongo, ao passo que o português, sim. Assim, primeiramente, vamos nos reportar brevemente às origens dessa diferença, para, em seguida, apresentar os resultados de pesquisas que trataram da ocorrência desse fenômeno em situação de contato entre português e língua(s) italiana(s), a fim de que possamos comparar esses resultados aos nossos.

De acordo com Pereira (1935), no latim vulgar havia apenas três ditongos - <ae>, <oe> e <au> - e, no primeiro século da era cristã, esses ditongos haviam sido reduzidos. O português, por sua vez, seguiu caminho inverso ao do latim, aumentando o número de ditongos. Segundo Coutinho (1976: 108), “as palavras terminadas em latim em -anu, -ane, -one, passaram ao português respectivamente com a terminação -ão, -ã, ou -am e -om, conforme o atesta a língua arcaica”.

Por sua vez, no vêneta não consta o ditongo nasal, mas há uma extensa lista de nomes terminados por ò(n) (Frosi & Mioranza 1983). Segundo esses autores, a evolução que se processou do latim vulgar para o sistema vêneta e para o português deu-se de formas distintas: “A evolução que se processou do latim vulgar para o sistema dialetal italiano e para a língua portuguesa deu-se da seguinte forma: one > ò (n) (sistema dialetal italiano); one > u (dialeto bergamasco); one > ão (sistema da língua portuguesa)” (Frosi & Mioranza 1983: 33). Entretanto, existem semelhanças entre o sistema vocálico português e vêneta. Este também é composto por sete vogais em posição tônica /i, e, ε, a, o, u/, e as semivogais /j, w/ são características de todas as variedades vênetas (Frosi & Mioranza 1983: 90-1).

Segundo esses autores, diante das semelhanças e diferenças entre os dois sistemas sonoros, um falante de vêneta, ao aprender o português, ao mesmo tempo que terá muita facilidade para pronunciar os fones comuns às duas línguas, apresentará dificuldades na pronúncia de um elemento que não pertence à sua língua materna, ocorrendo, então, a transferência desse traço para a língua alvo, como acontece com o ditongo nasal <ão>. Pelo fato de esse traço não ser marcado nas localidades colonizadas por imigrantes italianos, ele foi transmitido às crianças, transformando-se em uma das características do português dessas comunidades.

Por outro lado, atualmente a pronúncia de palavras portuguesas com influência de outra língua acaba por gerar preconceito contra seus falantes, muitas vezes fazendo com que eles mudem sua forma de falar. Estudos recentes reportam a mudança em progresso que está ocorrendo em comunidades colonizadas por imigrantes italianos no Sul do Brasil e no Espírito Santo. Esse é o tema da próxima subseção.

3.1 *Estudos de ditongo nasal <ão> em comunidades bilíngues*

Dissemos que o ditongo nasal <ão> recebeu a atenção de muitos pesquisadores brasileiros, mas aqui iremos reportar-nos a estudos realizados em localidades colonizadas por imigrantes italianos, a fim de podermos estabelecer uma comparação com nossos resultados.

Começamos pelo trabalho de Frosi e Mioranza (1983), realizado na região nordeste do Rio Grande do Sul, fortemente colonizada por imigrantes italianos. Os autores, fazendo um estudo dialetológico com netos de imigrantes bilíngues em um dos dialetos italianos de imigração e o português, em 51 localidades dessa região, observaram, entre outros fenômenos, o ditongo nasal, obtendo os seguintes resultados⁸: nenhuma ocorrência da pronúncia do ditongo como [ẽw̃]⁹, 77 (65,25%) de [õ], 29 (24,58%) de [õ̃]¹⁰, 08 (10,39%) de [ɔ] e 01 (0,85%) ocorrência de cada uma destas variantes: [õw̃], [õ:n], [u], [one].

Como veremos adiante, a variação encontrada por Frosi e Mioranza (1983) para o ditongo nasal é maior que a observada em São Bento de Urânia, mas os resultados para o Nordeste do Rio Grande do Sul se justificam pelo fato de que seus informantes são falantes de diferentes dialetos da Itália setentrional e residem em distintas localidades. Daí a maior gama de fones encontrados.

O segundo estudo de interesse para o nosso trabalho é o de Margotti (2004). Por meio de 32 entrevistas nos estilos conversa semidirigida, questionário e leitura, o autor analisou a difusão do português em contato com variedades italianas, abrangendo oito municípios do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Com relação ao ditongo nasal, as variantes encontradas foram: [ãw̃] (70% do total de dados); [õw̃] (16% do total); e [õ] (14% do total). De acordo com o autor, os grupos de fatores considerados significativos pelo Programa Varbrul foram, em ordem decrescente de favorecimento da variante [ãw̃]: zona de residência, idade, contexto precedente, pontos de pesquisa, estilo de fala, etnia, tamanho do vocábulo e classe morfológica. Dentre as conclusões gerais a que o autor chega estão: a) quanto mais antiga a colonização das regiões pelos imigrantes, maior o contato com a língua portuguesa e mais a população tende a substituir os traços italianos pelos portugueses; e b) a pronúncia do ditongo nasal sem a interferência das línguas italianas é liderada pelos

⁸Frosi & Mioranza (1983) utilizam o Alfabeto Fonético adotado pelos filólogos portugueses e brasileiros no I Congresso Brasileiro de Dialectologia, realizado em Porto Alegre, em setembro de 1958 (cf. Frosi & Mioranza 1983: 8-12). Neste trabalho, adotamos os símbolos fonéticos do IPA, inclusive os que constam da obra desses autores.

⁹Não há consenso, entre os autores consultados, quanto à representação fonética do ditongo nasal. Neste trabalho, seguimos a notação de Bisol (2013) e Seara, Nunes & Lazzarotto-Volcão (2015).

¹⁰Esse fone é produzido numa altura intermediária entre o [õ] e [ɔ].

informantes residentes nas zonas urbanas, mais jovens e mais escolarizados, nessa ordem.

A terceira pesquisa a que faremos referência é de Tomiello (2005), que trata da alternância do ditongo nasal tônico *-ão* ~ *-on* no português falado por bilíngues português-italiano de uma comunidade rural do município de São Marcos, RS. A pronúncia *-on* foi favorecida pelos informantes com 50 anos ou mais, com baixa escolaridade – o Ensino Fundamental – Primário – e pelos homens. Com relação às variáveis linguísticas, a pronúncia *-on* foi favorecida por palavras monossílabas e pelos seguintes contextos fonológicos precedentes: consoantes posteriores e, em seguida, consoantes nasais.

A autora também procedeu à observação das práticas de uma família de agricultores da localidade. Nela, os pais eram os que mais realizavam a pronúncia *-on*, mas a mãe a realizava menos que seu marido. Os filhos, por sua vez, realizavam o ditongo mais como *-ão*. A explicação para a diferença entre a mulher e o marido, dada pela pesquisadora, foi que coube à mãe o contato diário e mais intenso com os filhos, que tinham atividades urbanas, eram mais escolarizados e conviviam mais com o grupo monolíngue-português, o que proporcionou a ela uma maior aproximação – mesmo que de forma indireta – com a norma padrão promovida pela escola.

O quarto trabalho a que nos reportaremos é o estudo variacionista de Horbach (2013), que tem como tema a variação do ditongo *-ão* em final de vocábulo por falantes bilíngues português-alemão e português-italiano, respectivamente das comunidades de Panambi e Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul.

As variáveis analisadas foram a tonicidade do alvo, a extensão do vocábulo, a classe gramatical da palavra, o número (singular e plural), o contexto precedente, a idade, o sexo e a escolaridade dos informantes, além da localização da comunidade. Segundo a autora, a ocorrência do fenômeno foi favorecida quando o ditongo nasal se localizava nas sílabas tônicas e em palavras com mais de uma sílaba. Quanto às variáveis extralinguísticas, a pronúncia [õ] foi favorecida pelos informantes com até 04 anos de escolaridade, com mais de 50 anos e pelos informantes homens.

Por último citaremos Meneghel (2015), que descreveu a variação da pronúncia do ditongo tônico nasal <ão> na fala dos descendentes de imigrantes vênets do distrito de Santa Maria do Engano, em Alfredo Chaves, Espírito Santo. A autora realizou 40 entrevistas sociolinguísticas na localidade, obtendo 1956 dados. O Programa Goldvarb X selecionou como significativas as variáveis idade, escolaridade, sexo, extensão do vocábulo e contextos precedente e seguinte ao ditongo. Os resultados indicam que a pronúncia com influência vêneta foi favorecida pelos informantes idosos, do sexo masculino e com baixo nível de escolaridade. Esses resultados, como vimos, se alinham com os obtidos nos trabalhos citados nesta Seção. Os estudos aqui resumidos não deixam dúvidas sobre a importância dos aspectos sociais para a ocorrência dos fenômenos linguísticos. Na próxima Seção, abordaremos este tema.

4 Referencial teórico

Nesta pesquisa, adotamos os pressupostos teóricos e metodológicos da Sociolinguística, corrente que estuda as relações entre a língua e a sociedade que a fala. Os estudos sociolinguísticos, especialmente da vertente da Teoria da Variação e Mudança, puderam sistematizar a heterogeneidade inerente a todas as línguas naturais, tornando possível o registro da mudança em progresso de fenômenos linguísticos. De acordo com essa corrente, os usos da língua são influenciados por fatores de natureza extralinguística, tais como a faixa etária, o sexo, a classe social, o nível de escolaridade etc. do falante, bem como os diferentes tipos de registro de sua fala (Labov 2001; Meyerhoff 2006; Chambers 2009; etc.). Dessa forma, os informantes são classificados segundo essas variáveis, a fim de que seja analisada a influência destas sobre determinado fenômeno.

Para que essa análise se dê de forma satisfatória, segundo a Teoria da Variação e Mudança, faz-se necessário que a coleta de dados siga o modelo variacionista (Labov, 1972, 1972a): ao sociolinguista interessam dados de fala casual, ou seja, com o menor monitoramento possível, por parte dos informantes. Devido a esse objetivo, tenta-se evitar o que Labov (1972) denominou de *paradoxo do observador*, que é a formalização da fala de uma pessoa devido à inusitada situação de entrevista, com a presença do pesquisador portando um gravador.

Por fim, uma questão de muita importância para a teoria sociolinguística: é preciso que o pesquisador conheça a fundo a comunidade estudada, a fim de que ele possa atribuir significado aos resultados quantitativos obtidos com seus dados. Por isso, uma das autoras deste estudo frequenta São Bento de Urânia há muitos anos, devido a seu trabalho de professora e inspetora de educação, conhecendo bastante seus moradores.

Outra área fundamental para as nossas análises são os Contatos Linguísticos. Neste estudo, interessam-nos as consequências linguísticas do contato entre a língua vêneta e o português, bem como os fatores que podem levar à manutenção ou à substituição da língua minoritária – ou de seus traços na língua majoritária, o português –, tais como os casamentos intra/interétnicos, o isolamento geográfico (ou não) da comunidade, o caráter permanente ou temporário da imigração, as atitudes da comunidade para com sua cultura e sua língua, as políticas linguísticas que atuam para a preservação ou para o abandono da língua minoritária etc., conforme Weinreich (1970), Appel & Muysken (1996), Baker & Jones (1998), Winford (2003), Coulmas (2005), Couto (2009), Matras (2009), Montrul (2013) etc.

Com relação a São Bento de Urânia, ocorreu o contato entre o vêneta e o português, resultando daí a transferência de traços daquela língua para esta, especialmente quanto ao nível fonético-fonológico, nos aspectos em que os dois sistemas sonoros se diferenciam. Neste estudo, buscamos investigar uma dessas interferências – o ditongo nasal <ão>. A seguir, então, apresentamos os nossos procedimentos metodológicos.

5 Procedimentos metodológicos

5.1 A comunidade pesquisada

São Bento de Urânia é um distrito do município de Alfredo Chaves com aproximadamente 900 pessoas, sendo que, no centro, vivem cerca de 500 pessoas, praticamente todos agricultores e seus familiares. As densas matas e o frio intenso, devido a uma altitude de 1.250 metros, ajudaram a mantê-lo desabitado até a chegada das primeiras oito famílias vênetas, no final do século XIX.¹¹

Mesmo depois de muitos anos, a dificuldade para se chegar ao local era grande, haja vista que a principal das duas vias de acesso ao lugar – que o liga à BR 262 – tem 11 km de muitas curvas, numa estrada estreita, asfaltada em 2006. A segunda via, que liga o distrito à Sede do município, tem 40 km e é de terra batida, sem qualquer infraestrutura, cortando uma densa mata. Por isso, a comunidade recebe poucos visitantes que não sejam parentes dos moradores do lugar, com exceção das duas festas anuais da colheita da uva e do inhame, que atraem muitos turistas capixabas.

Atualmente, a comunidade conta com uma escola municipal de Ensino Fundamental, um posto de saúde – com visitas médicas duas vezes ao mês –, duas igrejas – uma católica e uma adventista –, uma mercearia, uma lanchonete e uma pastelaria que funciona nos fins de semana. Algumas poucas casas contam com internet e, no mês de dezembro de 2014, foi instalada a primeira torre de telefonia celular na localidade. Entretanto, no dia a dia desses sujeitos, os hábitos e costumes do mundo rural se impõem, com forte influência da cultura dos antepassados (cf. Cominotti 2015; Peterle 2017).

5.2 Os informantes

Nossos dados foram coletados por meio de entrevistas sociolinguísticas realizadas por duas das autoras deste trabalho, num total de 62 sujeitos. Para esta pesquisa, foram analisadas as entrevistas de dois homens e duas mulheres nascidos e residentes em São Bento de Urânia, com idade acima de 57 anos, todos netos de imigrantes vênetos, com baixo nível de escolaridade e com diferentes graus de bilinguismo. Nossos informantes foram indicados por pessoas também nascidas e residentes na comunidade, colegas de trabalho de uma das autoras. As características dos entrevistados aparecem a seguir.

¹¹Nossos informantes, pessoas idosas do lugar, declaram que nunca ouviram os antepassados falarem sobre a presença de indígenas na região.

SL: Nascido em 1936 (78 anos¹²), do sexo masculino, com menos de um ano de escolarização, agricultor aposentado. Ia comercializar seus produtos agrícolas na Grande Vitória, onde mantinha contato com falantes de português. Este informante teve como língua materna o vêneto, falando-o ainda hoje. A família L é procedente da província de Treviso, Vêneto.

RB: Nascido em 1941 (73 anos), do sexo masculino, sem escolarização, agricultor aposentado. Na vida adulta, assim como SL, ia comercializar seus produtos agrícolas na Grande Vitória. Sua língua materna foi o vêneto e ainda hoje o fala. A família B é procedente da província de Pádova, Vêneto.

CDB: Nascida em 1946 (68 anos), do sexo feminino, com menos de um ano de escolarização, agricultora aposentada e dona de casa, esposa de RB. Passou a vida em São Bento de Urânia, sem sair da comunidade, trabalhando na roça e em casa. Afirma que apenas compreende o vêneto. O Arquivo Público do Estado do Espírito Santo não dispõe de dados a respeito da procedência da família D, e a informante sabe apenas que seus ancestrais eram do Vêneto.

JG: Nascida em 1956 (58 anos), do sexo feminino, com 04 anos de escolarização e atualmente dona de casa e proprietária de um dos únicos estabelecimentos comerciais do lugar. Quase não saía da comunidade, quando jovem e adulta. Afirma que não fala o vêneto, apenas o compreende. A família G é procedente da província de Treviso, Vêneto.

Pelo exposto, concluímos que os ancestrais de nossos informantes são provenientes principalmente de duas províncias vênetas – Treviso e Pádova –, as quais fazem divisa, sem acidentes geográficos importantes que dificultem o deslocamento de pessoas e, por conseguinte, a comunicação entre elas (cf. Peres, Dadalto & Botter 2016), o que implica que os imigrantes, ao chegarem a São Bento de Urânia, tampouco tiveram dificuldades para se comunicar, como também atestam os informantes.

5.3 *A coleta e o tratamento dos dados*

As quatro entrevistas foram realizadas durante o mês de julho de 2014 e versaram sobre a história da comunidade, as os hábitos e tradições da família e dos ascendentes, lembranças da vida na Itália e no Brasil e os sentimentos dos informantes em relação a suas origens.

A informante JG, nos últimos trinta minutos de sua entrevista, prestou um emocionado depoimento sobre o falecimento de sua mãe, devido à picada de uma cobra. Foram esses trinta minutos os analisados neste estudo. As outras entrevistas

¹²Idade do informante à época da coleta de dados.

duraram de 50 minutos – do informante SL – e uma hora e cinco minutos – dos informantes RB e CDB.

Três das quatro entrevistas foram feitas na residência dos informantes; a entrevista com SL foi realizada no pátio da igreja católica, após a missa dominical. Logo após as conversas, os informantes assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido¹³, para que pudéssemos ter liberdade no uso das informações. As transcrições foram feitas por nós, procurando o registro fiel da pronúncia de cada ditongo nasal. Elas foram realizadas com o auxílio do Programa Express Scribe Transcription Software com velocidade de 50%. Os dados de nosso interesse foram ouvidos na velocidade de 25%.

Depois de transcritas as entrevistas, procedemos ao tratamento e à análise quantitativa e qualitativa dos dados. Para a análise quantitativa, usamos o Programa Goldvarb X (Sankoff, Tagliamonte & Smith, 2005), a fim de estabelecermos os fatores que condicionam a realização do ditongo nasal. Por fim, esses resultados foram analisados com base em nosso conhecimento da comunidade e de seus moradores (ver Quadro 1).

Variável dependente: a realização do ditongo nasal tônico <ão>		Variantes: ¹⁴ 0 – [ẽw̃, aw̃, aẽw̃] 1 – [õ, õw̃]
Variáveis independentes linguísticas		Exemplos do corpus
Classe de palavra	Verbo Nome Palavra funcional	São, vão Botão, irmão, televisão Não, tão, então
Extensão da palavra	Uma sílaba Duas sílabas Três sílabas Mais de três sílabas	Não Feijão Pimentão Televisão
Contexto precedente ao alvo	Ataque vazio Consoante nasal Consoante anterior Consoante posterior	Jo.ão, re.gi.ão Mão, não, caminhão São, Ribeirão, coração Caixão, feijão, chão
Contexto seguinte ao alvo	Pausa Vogal Consoante nasal Consoante anterior Consoante posterior	"Tem mais não." "São [i]rmão" "... um botão [n]a frente" "... e aqui em São [b]ento" "Depois então [k]omeçou"
Variável independente extralinguística		
Sexo/gênero	Feminino Masculino	

Quadro 1: Grupo de fatores analisados.

Na próxima seção, apresentaremos os resultados obtidos com as rodadas do Programa Goldvarb X.

¹³Para o informante RB, uma das autoras teve que ler o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, por sua dificuldade em ler textos. Entretanto, ele conseguiu assinar seu nome.

¹⁴Adiante relataremos o porquê de considerarmos apenas as variantes [ẽw̃] e [õ], neste estudo.

6 Resultados

Encontramos, nas entrevistas, quatro variantes de pronúncia do ditongo nasal: [õ], [ũ], [ẽw̃] e zero, ou seja, ocorreu o seu apagamento. Entretanto, durante o processamento das variantes, ocorreram processos que as alteraram: [õ, õw̃]; [ũ, u, w]; [ẽw̃, aw, aŵ]; e zero, ou seja, o seu apagamento. Na Tabela 1, estão quantificadas as ocorrências do ditongo nasal <ão> na comunidade estudada.

Por meio da Tabela 1, vemos que a variante que predomina, com 403 ocorrências (48,15% do total), é [õ] e sua pronúncia com uma ditongação, [õw̃], o que revela a forte influência da língua vêneta no português falado pelos moradores mais idosos da comunidade.

Tab. 1: Resultados gerais para o ditongo nasal <ão> - tônico e átono - em São Bento de Urânia.

Variantes	RB		SL		CDB		JG		TOTAL POR VARIANTE	
	N	%	N	%	N	%	N	%	Apl/Tot	%
[õ]	168	57,93	97	45,32	78	45,08	44	27,67	387/837	46,24
[õw̃]	0	-	0	-	10	5,78	06	3,77	16/837	1,91
[ũ]	83	28,62	83	38,79	66	38,15	87	54,72	319/837	38,11
[u]	09	3,10	01	0,47	02	1,16	03	1,89	15/837	1,79
[w]	06	2,07	05	2,34	0	-	0	-	11/837	1,31
[ẽw̃]	16	5,52	25	11,68	10	5,78	13	8,18	64/837	7,65
[aw]	05	1,72	0	-	01	0,58	0	-	06/837	0,72
[aŵ]	0	-	01	0,47	06	3,47	06	3,77	13/837	1,55
Zero	04	1,04	02	0,93	0	-	0	-	06/837	0,72
Total	291		214		173		159		837 dados	

Neste ponto vale notar que, conforme dissemos (cf. Frosi & Mioranza 1983), a dificuldade da pronúncia do ditongo nasal <ão> como o fazem os falantes de português permaneceu na linguagem dos descendentes de imigrantes. Exemplos de frases proferidas por nossos quatro informantes com a variante [õ] ~ [õw̃] aparecem em (1)¹⁵:

(1) (i) [õ]
 RB

- 1) Ent[**õ**] é isso que tá acontecendo.
- 2) [...] aqui em S[**õ**] Bento, aqui... aqui... como quase tudo parente.
- 3) [...] a minha mãe e o pai desse [xxx] s[**õ**] irm[**õ**]. S[**õ**] irm[**õ**].

¹⁵Nos exemplos dados, todas as pronúncias do ditongo, por parte dos informantes, estão registradas. As formas de interesse estão destacadas em negrito.

SL

- 4) [...] começou plantar milho, feij[õ], milho e feij[õ], milho e feij[õ].
- 5) Era tudo pobre, tinha nada n[õ].
- 6) [...] taliano tem pouco lá, taliano. Mais alem[õ], em Vítor Hugo.

CDB

- 7) [...] tomate, couve, piment[õ]. Hoje em dia eles faz mais plantio.
- 8) E nós tava t[õ] pertinho...
- 9) E nós botava a farinha no ch[õ].

JG

- 10) [...] ela n[ũ] queria soltar minha m[õ].
- 11) Tinha um irm[õ] dele, só tinha um irm[õ].
- 12) O senhor n[õ] [com ênfase] sai pra Nova Brasília!

(ii) [õw̃]

CDB

- 13) Nem os vó n[ũ] escuta mais, uma vez era t[õw̃] fácil.
- 14) N[ũ] dá n[õw̃].
- 15) Faz n[õw̃].

JG

- 16) Depois ele foi um doutor alem[õw̃] lá em Cachoeiro.
- 17) Aí ele fez uma cirurgia, ent[õw̃].
- 18) Ela... ela vinha aqueles sac[õw̃] de inhamé assim.

Em segundo lugar, com 345 ocorrências (41,22% do total), aparece a variante [ũ] e também as pronúncias [u], desnasalizada, e [w], em que a variante [ũ], além de desnasalizada, foi pronunciada como semivogal, devido à ocorrência de outra vogal no ataque silábico seguinte ao ditongo. Essas pronúncias ocorreram categoricamente com o advérbio *não* átono, em posição pré-verbal. Ainda com respeito aos ditongos átonos, faz-se importante observar que não houve, em nenhuma das entrevistas dos quatro informantes, registro da concordância verbal de acordo com as regras do português culto. Assim, verbos como *ficam*, *botaram* e *levaram*, por exemplo, foram produzidos *fica*, *botaro* e *levaro*, respectivamente. Também por isso, nenhum ditongo átono foi contabilizado neste trabalho. As frases a seguir exemplificam a sua ocorrência:

(2) (i) [ũ]

RB

- 19) N[ũ] contaram e nem sei por quê.
- 20) Certas coisa esses mais velho que sabia tudo, mas que eu n[ũ] sei, n[ũ] sei contar isso.
- 21) N[ũ] vou dizer que eu minto n[õ].

SL

- 22) Lá n[ũ] tinha comer n[õ], rapaz.
- 23) O resto n[ũ] ia aqui.
- 24) Nem padre n[ũ] vinha, nem nada, nem na igreja n[ũ] vinha, n[ũ] tinha nada.

CDB

- 25) N[ũ] tinha carro, n[ũ] tinha moto, n[ũ] tinha nada.
- 26) Uma vez quase n[ũ] tinha brinquedo.
- 27) E agora aqui n[ũ] tem mais também n[õ].

JG

- 28) Ele n[ũ] pode comer um caroço de arroz duro.
- 29) Leva se quiser, n[ũ] precisava.
- 30) A [xxx] deu um banho frio, n[ũ] sei o quê [...]

(ii) [u]

RB

- 31) "Ah, eu n[u] tenho morada n[õ], eu sou do mundo"¹⁶.
- 32) A minha sina n[u] era aquela n[õ].
- 33) Ahn, sim. Eu tenho n[u] sei quantos.

SL

- 34) [...] que ele n[u] sabia o que era.

¹⁶O informante reproduziu a fala de um andarilho que apareceu na comunidade, anos atrás.

CDB

- 35) N[**u**] tinha n[**õ**].
 36) Carço de milho, se ocê n[**u**] sabia fazer o dever.

(iii) [**w**]

RB

- 37) Carro n[**ũ**] tinha. N[**wɛ**]ra fácil, nossa vida.
 38) Já n[**wɛ**] o mesmo italiano puro¹⁷, que fala.
 39) É, n[**wɛ**] fácil n[**õ**].

SL

- 40) N[**wɛ**]ra igual hoje n[**õ**], gente.
 41) Ele sabe que ele gosta, mas n[**wɛ**] dentro do coraç[**õ**] n[**õ**].
 42) N[**wɛ**] igual hoje em dia, achava roupa feita pra comprar n[**õ**].
 43) A Igreja n[**wa**]ceitava n[**õ**].
 44) Não, nem quele tempo ninguém n[**wa**]ceitava primo casando.

A variante que apresentou o terceiro maior número de ocorrências - 83 (9,91% do total, muito abaixo das outras duas) - é a forma não marcada do português, [ẽw̃], além da pronúncia [aw̃], com a desnasalização apenas do núcleo do ditongo, e da pronúncia [aw], em que ambos os segmentos foram desnasalizados. A seguir, encontram-se alguns exemplos dessas pronúncias:

(3) (i) [ẽw̃]

RB

- 45) [...] nem estrada, n[ẽw̃] tinha.
 46) Nem óculos ele n[ẽw̃] usa ainda.
 47) N[õ], aqui n[ẽw̃] tinha nada.

¹⁷RB, ao falar “italiano puro”, refere-se ao italiano standard.

SL

- 48) Pra fazer polenta ou sen[ẽw̃] para dar comida os porco.
49) Mas n[wɛ] dentro do coração n[ẽw̃].
50) N[ẽw̃], tratava igual os outros.

CDB

- 51) É, nossa vida n[u] era t[õ] boa n[ẽw̃].
52) Meu pai n[ũ] batia n[ẽw̃].
53) Entrevistadora: Não tinha assim assaltante, não tinha matador?
– N[ẽw̃].

JG

- 54) E eu achando que ela vinha no caix[ẽw̃].
55) E aí, menina, e aí ela foi ent[ẽw̃], aí eles...
56) [...] o homem mais rico, mais rico mesmo daqui dessa regi[ẽw̃].

(ii) [aw]:

RB

- 57) N[aw], ele é alem[õ].
58) N[õ], o namoro era, né como hoje n[aw].
59) N[aw], nós escutava os dois falando e ia aprendendo.

CDB

- 60) Era irm[aw] da mãe dele.

(iii) [aã]

SL

- 61) E quando andava a cavalo, n[ũ] andava assim n[aã].

CDB

- 62) Entrevistadora: E aqui não tem perigo?
–N[aã]. N[ũ] tem perigo n[õ].
63) Também, hoje em dia n[ũ] tem n[aã].
64) N[aã], acho que n[õ].

JG

- 65) É, tem mais cura pra ele n[**aũ**].
 66) Aí ele fez uma cirurgia ent[**aũ**].
 67) Entrou depress[**aũ**] e tudo aqui também.

Por último, com apenas 06 (seis) ocorrências (0,72% do total), temos o apagamento do ditongo, quando se deu o seu encontro com o verbo *ser* na terceira pessoa do singular. Os exemplos aparecem a seguir.

(4) **Apagamento do ditongo:**

RB

- 68) Daqui para a Itália **né** ali n[**õ**].
 69) Mas **né** sempre n[**õ**].
 70) Aí ele foi, mas **né** história n[**õ**].
 71) N[**õ**], o namoro era, **né** como hoje n[aw].

SL

- 72) **Né** igual hoje n[**õ**].
 73) **Né** igual hoje, chega uma visita, que os menino pequeno já pula na frente já n[**õ**].

Na tentativa de estabelecer os fatores que condicionam a ocorrência das variantes, procedemos à sua análise quantitativa por meio do Programa Goldvarb X. Entretanto, pelo fato de que a variante [ũ] e o apagamento do ditongo ocorreram sempre como o advérbio 'não' átono, ambas foram desconsideradas na etapa seguinte da análise, bem como as demais variantes em posição átona. Dessa forma, como já dissemos, as nossas variantes tônicas são:

- 0 - A forma portuguesa - [ẽw̃], além de [aw] e [aũ];
 1 - A forma com influência vêneta - [õ], além de [õw̃].

Os resultados obtidos por meio do programa Goldvarb X estão na Tabela 2.

Após serem retirados os *knockouts*, ou seja, os zeros, o programa foi novamente utilizado, a fim de obtermos os pesos relativos de cada fator na realização da variante [ẽw̃], mas nenhuma variável foi selecionada como significativa para a sua ocorrência. Assim, o Programa não gerou os pesos relativos. A partir desses resultados e da história da colonização da comunidade, pensamos poder tecer algumas observações a respeito do contato linguístico que ali se deu:

Tab. 2: Resultados para o ditongo nasal tônico <ão>.

Grupo de fatores		[ēw̄, aw, aw̄]		[ō, ōw̄]		T
		N	%	N	%	
Classe de palavra	Palavra funcional	50	17,1	243	82,9	293
	Nome	17	12,4	120	87,6	137
	Verbo	1	12,5	7	87,5	8
Extensão da palavra	Uma sílaba	47	17,2	226	82,8	273
	Duas sílabas	15	13,4	97	86,6	112
	Três sílabas	5	12,2	36	87,8	41
	Mais de três	zero	-	12	100	12
Contexto precedente	Cons. Nasal	50	17,2	241	82,8	291
	Cons. Anterior	11	9,2	109	90,8	120
	Consoante posterior	4	18,2	18	81,8	22
	Ataque vazio	1	20,0	4	80,0	5
Contexto seguinte	Pausa	52	18,2	234	81,8	286
	Cons. Anterior	8	12,1	58	87,9	66
	Vogal	4	6,3	59	93,7	63
	Cons. Nasal	3	18,8	13	81,2	16
	Cons. Posterior	zero	-	7	100	7
Sexo/gênero	Feminino	27	19,3	113	80,7	140
	Masculino	41	13,8	257	86,2	298
Total		68	15,5	370	84,5	438

1) Vimos que a influência da língua vêneta é nítida, na realização do ditongo nasal tônico <ão> pelos quatro informantes. Essa influência se dá sobretudo no nível fonético-fonológico e um pouco no nível morfossintático, mas, nas entrevistas realizadas, não encontramos marcas vênetas presentes no vocabulário dos informantes. Estudos sobre esses temas estão sendo elaborados e serão divulgados posteriormente.

2) A forte presença de traços vênéticos no português falado em São Bento de Urânia se explica por algumas razões: a dificuldade para se chegar e sair do lugar e o trabalho na roça dificultaram, para a maioria, os contatos constantes com falantes nativos de português, favorecendo a manutenção da língua de imigração por muitos anos. Nossos informantes são netos de imigrantes, sendo que, no mínimo, compreendem o vêneto, como declaram as duas mulheres, e os homens entrevistados realmente o falam. Na comunidade, encontramos adultos da faixa etária de 31 a 49 anos que ainda falam o vêneto (Cominotti 2015). Esse fato, em parte, desconfirma a Lei da Terceira Geração, sobre a qual abordam os estudos sobre manutenção/substituição linguística (Weinreich 1970, Appel & Muysken 1996, Coulmas 2005, Montrul 2013 etc.). Resumidamente, de acordo com essa lei, os imigrantes geralmente são monolíngues em sua língua materna, a minoritária; seus

filhos seriam bilíngues, falando e compreendendo tanto a língua minoritária quanto a língua do país receptor; e seus netos apenas compreenderiam a língua ancestral ou mesmo seriam monolíngues na língua majoritária, num processo gradativo e constante de substituição linguística.

No caso de São Bento de Urânia, bem como no de todas as outras comunidades do interior do Espírito Santo colonizadas por imigrantes italianos de que temos conhecimento, a forma de ocupação da terra, com o seu isolamento inicial, poderia favorecer a manutenção da língua ancestral, e a comunidade poderia ter-se tornado bilíngue, como acontece com várias comunidades pomeranas (cf., por exemplo, Bremenkamp 2014; Pereira-Neto 2018) e algumas hunsriqueanas (Klippel-Machado 2018), mas isso não aconteceu com as italianas.

Tomando como base as entrevistas realizadas, cremos que o principal fator de substituição do vêneto foi, primeiramente, a política de nacionalização do Governo de Getúlio Vargas, em 1938, que, entre outras medidas, proibia o uso de línguas estrangeiras no país, punindo severamente quem não cumprisse essa regra. Dessa forma, as comunidades colonizadas por imigrantes tiveram que adaptar-se prontamente à nova realidade, pois os *ouvidos* do Governo estavam por toda parte. Essa proibição trouxe o medo dos pais de que seus filhos sofressem sanções por parte das autoridades locais, como relataram nossos informantes. Além da política linguística de Vargas, podemos citar também a pretensão dos imigrantes de permanecer no Brasil, o que os levou à apropriação da cultura e da língua do país receptor. Esses fatores superaram outros de manutenção linguística, como os casamentos intraétnicos e as atitudes positivas da comunidade para com sua cultura e sua língua (cf. Cominotti 2015, Peterle 2017).

Outra causa da substituição do vêneto, em São Bento de Urânia, foi o crescente contato com o português, via rádio e televisão ou quando os moradores mais jovens passaram a sair da comunidade¹⁸. Nesse caso, eles percebem que sua linguagem é diferente e não é raro ouvirmos relatos do preconceito que sofrem. Esse fator os leva a querer modificar a sua pronúncia, como tivemos a oportunidade de atestar nas entrevistas. Ao visitarmos São Bento, vemos que as crianças e os jovens apresentam menos marcas vênetas que seus pais e avós. No caso do ditongo nasal <ão>, percebemos que a variante inovadora [ẽw̃] está gradativamente avançando ali, principalmente em contextos mais formais de fala, como as leituras da missa, por exemplo.

3) No entanto, com os mais idosos, o uso da variante não marcada do português - [ẽw̃] - é raro. Com respeito às duas mulheres, como dissemos, a informante CDB

¹⁸O Ensino Médio é oferecido em escolas fora da comunidade. Assim, os adolescentes travam contato com colegas de outras localidades.

pouco estudou, ocupando-se dos trabalhos da roça e de casa. A informante JG, por sua vez, que afirma ser filha do homem mais rico da região, estudou por quatro anos, o que é notável em termos de uma comunidade como São Bento de Urânia, em que todos tinham que trabalhar na roça para ajudar os pais. Porém, a diferença de percentual de ocorrência de [ẽw̃] entre as duas mulheres não é grande: 4,33% a mais para JG, indicando que a frequência à escola por apenas quatro anos - e isso há muito tempo -, não foi suficiente para estabelecer diferença entre o comportamento linguístico de JG e de CDB.

4) Por outro lado, vimos, pela Tabela 02, que as mulheres pronunciaram um pouco mais a forma não marcada do português - [ẽw̃] - que os homens: 19,3% para elas e 13,8% para eles. Sabendo-se que eram eles os que mais saíam da comunidade para comercializar seus produtos, estabelecendo mais contatos com falantes de português, e que elas permaneciam na comunidade, cremos ser possível confirmar, em São Bento de Urânia, o que afirmam muitos estudos sociolinguísticos - inclusive Tomiello (2005), Horbach (2013) e Meneghel (2015) - a respeito da atenção feminina para as formas não padrão da língua, evitando-as mais que os homens.

As razões para os resultados encontrados poderiam ser o contato mais constante, mesmo que indiretamente, das mulheres com a urbanização e a escolarização: se os filhos estudaram por mais tempo e o fizeram em escolas de outras localidades - situação que realmente aconteceu com as duas informantes -, estas, ao estarem mais próximas de seus filhos, podem também ter recebido a correção imposta pelos professores e pela sociedade brasileira à linguagem dos filhos. Essa correção existe, sendo confirmada por uma das professoras da escola local, em entrevista concedida a nós. Por sua vez, ao se deixarem corrigir pelos filhos, as mulheres, mesmo indiretamente, passam a eles a ideia de que a língua falada pela professora, o português, é a língua que se deve falar. Percebemos, assim, que o papel da mulher em transmitir a língua a seus filhos, que é um fator de manutenção das línguas minoritárias de suma importância, foi anulado.

5) Por fim, comparamos nossos resultados com os obtidos por outros estudos sobre o ditongo nasal, resumidos na Seção 2. Observamos que eles encontraram basicamente as mesmas variantes de São Bento de Urânia, o que se justifica por se tratar de contato entre o português e línguas de imigração italianas. Com respeito ao maior número de variantes obtidos por Frosi e Mioranza (1983), isso se deve, como dissemos, a que os informantes de seu estudo são falantes de diferentes línguas da Itália setentrional e residem em comunidades diferentes, ao passo que, em São Bento de Urânia, apenas as variedades vênetas foram faladas.

Por outro lado, os resultados obtidos pelos estudos elencados apresentaram fatores favorecedores à realização de uma das variantes, o que não aconteceu conosco. Justificamos essa diferença pelas características de nosso trabalho: trata-se da descrição da fala de quatro informantes, todos bilíngues, com pouca escolaridade e acima de 57 anos, residentes em uma comunidade muito pequena, em que todos convivem há muitos anos. Daí haver uma uniformidade maior nos nossos dados.

7 Considerações finais

Tratamos, neste trabalho, da realização variável do ditongo nasal <ão> por bilíngues em português e vêneto de São Bento de Urânia, com a variante [õ], vêneta, sendo a vencedora entre os quatro informantes. Nossos resultados comprovam a coesão linguística existente na comunidade, dado que o Programa Goldvarb X não selecionou qualquer variável como favorecedora do fenômeno. Entretanto, observamos um comportamento levemente diferenciado entre as mulheres e os homens, com aquelas pronunciando um pouco mais a variante culta do português. Esses resultados coincidem com outros apresentados na Seção 2 deste trabalho. Algumas dessas pesquisas também indicam o desaparecimento da pronúncia [õ] para o ditongo nasal, o que nossa percepção e nosso conhecimento da comunidade apontam que está acontecendo em São Bento de Urânia.

Vale ressaltar, neste ponto, as semelhanças entre a história dessas e de outras comunidades colonizadas por imigrantes: trata-se de grupos que viveram acontecimentos históricos comuns, sofrendo as mesmas pressões sociais para que a língua minoritária fosse substituída pelo português. Todas elas estiveram sob as mesmas sanções, devido à política nacionalista de Getúlio Vargas, sofreram preconceito e sentiram o medo de represálias. Esses fatores foram mais fortes que os sentimentos de lealdade e de identidade que os imigrantes e seus descendentes pudessem ter com relação à língua ancestral.

Por outro lado, todos os uranienses entrevistados – e não somente os quatro deste estudo –, mostram-se favoráveis à preservação do vêneto. Isso é um bom incentivo para que ações que visem à permanência da língua e da cultura ancestral possam ser implementadas pelo poder público e principalmente pelas organizações civis de São Bento de Urânia. Ações com esse propósito se fazem urgentes na comunidade, se quisermos garantir a seus moradores o direito de serem bilíngues.

Referências

Almeida, Mourivaldo S. & Gabriel Antunes de Araújo. Aspectos do ditongo nasal /ãʊ/ no falar cuiabano. 2010. *Signótica* 22: 409-425.

Appel, René & Pieter Muysken. 1996. *Bilingüismo y contacto de lenguas*. Barcelona: Ariel.

Baker, Colin & Sylvia Prys Jones. 1998. *Encyclopedia of bilingualism and bilingual education*. Clevedon: Multilingual Matters.

Battisti, Elisa. A nasalização no português brasileiro pela teoria da otimidade. 1998. In *Revista de Estudos da Linguagem* 07: 59-89.

Battisti, Elisa & Maria José Blaskovski Vieira. 2001. O sistema vocálico do português. In Bisol, Leda (Org.) *Introdução a estudos de fonologia do português brasileiro*: 159-194. Porto Alegre: EDIPUCRS

Bigazzi, Anna Rosa Campagnaro. 2006. *Italianos; história e memória de uma comunidade*. São Paulo: Cia. Editora Nacional.

Bisol, Leda. Fonologia da nasalização. 2013. In Abaurre, Bernadete (Org.). *A construção fonológica da palavra*, 113-140. São Paulo: Contexto.

Bremenkamp, Elizana Schaffel. *Análise sociolinguística da manutenção da língua pomerana em Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo*. 2014. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Espírito Santo.

Calazans, Poliana. 2014. *Para uma sócio-história da língua guarani no Espírito Santo: Uma análise sob a perspectiva sociolinguística*. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Espírito Santo.

Callou, Dinah & Yonne Leite. 2009. *Iniciação à fonética e fonologia*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.

Camara Jr., Joaquim Mattoso. 1992. *Estrutura da língua portuguesa*. Rio de Janeiro: Vozes.

Camara Jr., Joaquim Mattoso. 1969. *Problemas de linguística descritiva*. Petrópolis: Vozes.

Chambers, Jack K. *Sociolinguistic theory*. 2009. West Sussex, UK: Wiley-Blackwell.

Collischonn, Gisela. 2001. A sílaba em português. In Bisol, Leda. (Org.) *Introdução a estudos de fonologia do português brasileiro*. Porto Alegre: EDIPUCRS.

Cominotti, Katiúscia Sartori Silva. 2015. *O contato linguístico entre o vêneto e o português em São Bento de Urânia, Alfredo Chaves, ES: uma análise sócio-histórica*. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Espírito Santo.

Conde, Bruno Santos. Senhores de fé e de escravos: a escravidão nas fazendas jesuíticas do Espírito Santo. 2009. In *Anais do 4º Encontro Escravidão e Liberdade no Brasil Meridional*. Universidade Federal do Paraná: 01-10. Disponível em <https://bit.ly/2JpAkcr>. Acesso em: 03 mar. 2014.

Coulmas, Florian. *Sociolinguistics; the study of speakers' choices*. 2005. Cambridge: Cambridge University Press.

Coutinho, Ismael de Lima. 1976. *Pontos de gramática histórica*. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico.

Couto, Hildo Honório do. 2009. *Linguística, ecologia e ecolinguística: contato de línguas*. São Paulo: Contexto.

Franceschetto, Cilmar. 2014. *Imigrantes – Espírito Santo; base de dados da imigração estrangeira no Espírito Santo – séculos XIX e XX*. Vitória: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo. Disponível em: <http://imigrantes.es.gov.br/html/estatisticas.html>. Acesso em: 04 jan. 2018.

Franzina, Emilio. 2006. *A grande emigração: o êxodo dos italianos do Vêneto para o Brasil*. Campinas, SP: Editora da Unicamp.

Frosi, Vitalina & Ciro Mioranza. 1983. *Dialetos italianos: um perfil linguístico dos ítalo-brasileiros do nordeste do Rio Grande do Sul*. Caxias do Sul, RS: EDUCS.

Horbach, Aline. Regina. 2013. A variação do ditongo nasal ão nas comunidades bilíngues de Panambi e Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Klippel-Machado, Reni. 2018. O ensino de português em contexto de diversidade linguística: o contato entre as línguas portuguesa e hunsrückisch em Marechal Floriano, ES. Dissertação de Mestrado, Instituto Federal do Espírito Santo.

Labov, William. 1972. *Sociolinguistic Patterns*. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press.

Labov, William. 1972a. *The design of a Sociolinguistic: Research Project*. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press.

Labov, William. 2001. *Principles of Linguistic Change; social factors*. Oxford: Blackwell.

Margotti, Felício W. 2004. *Difusão sócio-geográfica do português em contato com o italiano no sul do Brasil*. Tese de Doutorado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Matras, Yaron. 2009. *Contact languages*. Cambridge: Cambridge University Press.

Meneghel, Silvia Angela Picoli. 2015. *O ditongo nasal tônico -ão falado por ítalo-descendentes de Santa Maria do Engano/ES: uma análise sociolinguística*. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Espírito Santo.

Montrul, Silvina. 2013. *El bilingüismo en el mundo hispanohablante*. West Sussex, UK: Wiley-Blackwell.

Moreira, Thais Helena & Adriano Perrone. 2007. *História e geografia do Espírito Santo*. Vitória: Ed. do Autor.

Oliveira, José Teixeira. 2008. *História do estado do Espírito Santo*. Vitória: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo. Disponível em <http://www.ape.es.gov.br>. Acesso em 05 mar. 2014.

Pereira, Eduardo Carlos. 1935. *Grammatica histórica*. São Paulo: Nacional. Disponível em <https://bit.ly/2OfCXhQ>. Acesso em 23 dez. 2014.

Pereira Neto, Antonio da Silva. 2018. Memória e oralidade em Santa Maria de Jetibá: uma proposta intercultural para a escrita de memórias literárias. Dissertação de Mestrado, Instituto Federal do Espírito Santo.

Peres, Edenize Ponzo. 2014. Aspectos sócio-históricos do contato entre o dialeto vêneto e o português no Espírito Santo. *Revista (Con)Textos Linguísticos* 8: 53-71.

Peres, Edenize Ponzo. 2017. Os contatos entre os dialetos italianos e o português no Espírito Santo. In Beneduzi, Luis Fernando & Maria Cristina Dadalto. (Org.). *Mobilidade humana e circularidade de ideia: diálogos entre a América Latina e a Europa*, 17-28. Veneza: Edizioni Cà Foscari Digital Publishing.

Peres, Edenize Ponzo, Maria Cristina Dadalto & Barbara Botter. 2016. A imigração italiana e os contatos linguísticos no Espírito Santo. In Frosi, Vitalina M. & Bruno Misturini. *Imigração italiana: estudos e pesquisas*, 177-192. São Leopoldo: Oikos.

Peterle, Beatriz Dona. 2017. Análise sociolinguística da realização do ditongo nasal tônico em São Bento de Urânia, Alfredo Chaves/ES: o papel da variável sexo/gênero. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Espírito Santo.

Sankoff, David; Sali A. Tagliamonte & Eric Smith. 2005. *Goldvarb X - A multivariate analysis application*. Toronto: Department of Linguistics; Ottawa: Department of Mathematics. Disponível em: http://individual.utoronto.ca/tagliamonte/Goldvarb/GV_index.htm#ref.

Seara, Izabel Christine; Vanessa Gonzaga Nunes & Cristiane Lazzarotto-Volcão. 2015. *Para conhecer: fonética e fonologia do português brasileiro*. São Paulo: Contexto.

Toledo, Eduardo E. & Valéria N. Monaretto. 2010. A redução de ditongos orais decrescentes no português brasileiro do Sul do Brasil: descrição e generalização. In *Anais do IX Encontro do CELSUL*. Universidade do Sul de Santa Catarina: 1-15. Disponível em: <http://www.celsul.org.br/os-encontros/2010-palhoca-sc/>. Acesso em: 23 jul. 2016.

Tomiello, Marciana. 2005. A variação do ditongo nasal tônico *-ão* como prática social no português de São Marcos/RS. Dissertação de Mestrado, Universidade de Caxias do Sul.

Weinreich, Uriel. 1970. *Language in contact; findings and problems*. Paris: The Hague Mouton.

Wetzels, Leo. 2000. Comentários sobre a estrutura fonológica dos ditongos nasais do Brasil. *Revista de Letras* 22: 25-30.

Winford, Donald. 2003. *An introduction to Contact Linguistics*. Malden: Blackwell.

Recebido: 24/05/2018

Aprovado: 25/06/2018
